

MILLATNING YAQIN TARIXI

Abdusamatova Ozoda Xolmamat qizi
 Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
 universiteti 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15751972>

Annotatsiya

Ushbu maqola Tog'ay Murodning badiiy mahorati va "Otamdan qolgan dalalar" romanining mavzusi va ahamiyati haqida bo'lib, roman haqidagi ilmiy -nazariy fikrlar o'rganiladi, voqealar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: O'zbek adabiyoti, millat, tarix, uslub, inson, jamiyat, erk, qullik, ayol.

Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" romani vatanparvarlik, erk, millat va ozodlik mavzulari qalamga olingan, ulug'langan, e'tirof etilgan o'ziga xos asardir.

Roman mavzusining o'ziyoq bosh qahramon Dehqonqulning yurti bo'lgan Surxon, Denov va Vodiy dalalari yohud yurtimizdagi har bir otalarimiz, bobolarimizdan qolgan sof, ko'm-ko'k tabiati, sharqirab oqayotgan suvlari, ariqlari va xokisor yerlarimizning musaffo havosi, beg'ubor tabiatimizni o'quvchining ko'z oldida gavdalantirib qo'yadi.

Ha, chindan-da, bu yerlarimiz bizga otalarimizdan, bobolarimizdan-da qolgan.

Shu o'rinda, Jamoliddin ketmon obraziga diqqat qilaylik:

"... Bobomiz chordona qurib o'tiradi. Ariqqa non botirib- non botirib tushlik qiladi. Ariqdan qo'shhovuchlab- qo'shhovuchlab suv olib tushlik qiladi..."

Halol, pokiza, zilol suvni va tuproqni aziz bilgan, bu tuproqqa kechayu- kunduz tinim bilmay bor kuchini, mehrini bergan dehqon, yurtiga bostirib kelgan bosqinchi Oqqodsholarni ko'radi va kutilmaganda shunday bir manzaraga duch keladi:

"... Ana shu un tuproqda bir juft Oqqodsho (rus podshohlariga nisbatan qo'llaniladigan atama) yalpayib- yalpayib yotadi! Oqqodsho qip-yalang'och yotadi. Oqqodsho onadan endi tug'ilmishday yotadi!..

Ayolzot oqqodsho mammalari osma qovunday- osma qovunday osilib yotadi..."

Jamoliddin ketmon dalada ishlayotgan paytida, tuproqda quyoshga toblanib yotgan kiyimsiz, bir juft ya'ni ayol va erkak Oqqodshoga ko'zi tushib qoladi.

Teskari qaraydi, ularni ko'rmaslik uchun ko'zlarini bilaklari bilan berkitadi, nima qilishiniyam bilmay qoladi. Keyingi o'rinlarda Oqqodsholarning dalani oralab kelib, o'zlarini suvga tashlab, shaloplatib cho'milgan o'rinlari keltirilgan.

Endi bu holatda Jamoliddin ketmonning holatini tasavvur qilib ko'raylik.

"... Kofir yumalab yotar dalada fayz qoladimi?! ... Bo'ldi, endi u daladan baraka ko'tarildi. ... Dalamda musulmon oyoq bosar yer qolmadi, dalamda dehqon oyoq bosar yer qolmadi. Bo'ldi endi qaytib oyoq bosmayman..."

Ushbu parchada dehqonning, Jamoliddin ketmonning dalani, tuproqni qanchalik aziz bilishini, oddiy dehqon bo'lsa-da, dushmanga bo'lgan nafratini, ko'ksida jo'sh urib turgan erkakcha g'ururini, orini o'quvchi nafaqat ko'rishi balki, his qilishi mumkin.

To'g'ri, mustabid davri yoki o'tgan asrimiz haqida yozilgan asarlar bor, ammo "Otamdan qolgan dalalar"da muallif oddiygina, jaydarichasiga, dehqonchasiga tushuntiradi, birovga

qaram bo'lgan el nima bo'lishini, bosqinchi qo'lida qolgan xalqning ahvoli qanday bo'lishini o'quvchi beixtiyor anglaydi.

Kitobxon, mustaqillik, erk va ozodlik haqida o'y suradi, roman voqealari bilan bugungi kuni hayolida solishtiradi va qalbida shukronalik, kelajakka bo'lgan umid paydo bo'ladi. Yangi maqsadlar, yangi re'jalar, hayotga muhabbat uyg'onadi. Mana shu narsa adabiyotning vazifasi, asarning kuchi, Yozuvchining maqsadi deb bilaman.

Bosqinchi, kerak bo'lsa, "Ibodin soqov" ni- da ayab o'tirmadi. Qatiq sotib kun kechiradigan, qatiq sotib onasiniyam boqadigan Ibodin soqovni qishloqdagilar yaxshi ko'radi, el yaxshi ko'radi, boshini silab qo'yardi. Ko'ngli toza birovga zarari yetmagan, qatiq sotishdan boshqa narsani o'ylamaydigan, gapirolmaydigan, ojiz Ibodin soqovni Oqqodsho otib tashlagan o'rnini esga olaylik:

"To'xta chuchela!

To'xta, deyman!

Ibodin soqov pir-pir chopib qo'ya beradi.

Shunda Oqqodsho miltiq peshlaydi. Ibodin soqov chuydasini ko'zlaydi.

O'q dol nishonlaydi.

Juldur-juldur Ibodin soqov chalpak bo'lib uchadi...

"Endi ayamga nima deyman?"

Ibodin soqov qatiq sotib, pulini onasiga olib borishi kerak edi, shuning uchun ham uning so'ngi so'zlari "Endi ayamga nima deyman"- bo'ldi.

Yurtga kelgan yov beshikdagi boladan tortib, maktab bolasiyu, ayol- erkak, yosh- qari hatto ojiz, bechorahol bir soqovni-da chetlab o'tmadi, inson zoti chidab bo'lmas yaqin tarixdagi bu xo'rliklar, azoblar jamiyatdagi har bir katta- kichikka ta'sir qilmay qolmadi. Siz- u bizning millatdoshlarimiz onalarimiz, otalarimiz, bobolarimiz bosqinchilar ixtiyorida edi. Aslida ular ham Yaratganning bandasi emasmidi?!

Ular ham dunyoga bir marta kelmaganmidi?!

Paxta dalasida butifos hididan zaharlanib o'lgan Dehqonqulning do'sti 5- sinf bola Ziyod ham kimnidir bolasi emasmidi?!

O'ziga o't qo'ygan Dehqonqulning xotini-chi?!

U ham kimningdir onasi, qizi, opasi yo singlisi emasmidi?!

Nima, uning ham ayol bo'lib yashashga, kerak bo'lsa, baxtli bo'lishga haqqi yo'qmidi?!

bu kabi savollar o'quvchining ich etini yeydi.

Ziyod obrazi haqida fikr yuritaylik :

Bir qari onasidan boshqa hech kimi yo'qligi uchun, direktor 5-sinf Ziyodni tanlaydi. Nimadir bo'lsa, o'lib netib qolsa, orqasidan so'rab keluvchisi, u yoq bu yoqqa yozadigan, murojaat qiladigan odami yo'qligi uchun direktor bechora Ziyodni tanlaydi. Butifos zaharli dori bo'lgani uchun, paxta dalasida dori sepadigan odam o'lib qolishi mumkinligi uchun, direktor Ziyodni tanladi va shunday bo'ldi ham:

"Ziyod qani?!- deyman.

Ziyod ketdi?! -deyapmanku, Ziyod ketdi...

Ziyod qayoqqa ketdi?!

Ziyod...norasida ketdi!

Bolalar duv-duv yig'laydi. Bolalar ho'ng-ho'ng yig'laydi.

Yig'lamagan bola qolmaydi.”

Bir qari onaning yolg'izgina 11 yoshli o'g'li paxta dalasida, dorining o'tkir hididan zaharlanib halok bo'ldi. Va bu voqeadan bolalardan boshqa hech kim ta'sirlanmadiyam, bezovtayam bo'lmadi, hayoliga ham kelmadi.

Maktab direktorining ta'biri bilan aytganda, “Paxta front, front esa qurbonsiz bo'lmaydi...”

Ahamiyatli bo'lgan yana bir narsa shuki, “Otamdan qolgan dalalar” realistik roman. Undagi voqealar real ya'ni bo'lgan kimnidir emas, millionlab odamlar, insonlarning boshiga tushgan, xalqning, elning ko'rguliklari aks etgan voqealardir.

Bular o'ylab topilgan emas, qahramonlarning bari hayotda bo'lgan va bor edi.

Men asar xususida so'z yuritar ekanman, ochig'i voqelar go'yo, birmuncha bo'rttirilganday tuyuldi. Negaki, inson aqli bovar qilmas voqealardan bugungi kun kishisi ozgina o'ylanib qolar ekan.

To'g'ri, adabiyotda voqealar badiiy tasvirlanadi, to'qima obrazlar kiritilishi mumkin. Lekin, men bu maqolaga tayyorgarlik jarayonida bir muddat yoshi kattalar bilan, asar voqealari aks etgan davrni ko'rgan kishilar bilan, bu haqida ya'ni Mustamlakachilik siyosati davrida millatimizning, oddiy xalqimizning hayoti haqida suhbatlashishga harakat qildim, Dehqonqullarga, Ziyodlarga qiziqib ko'rdim.

Tog'ay Murod o'z kundaliklarida yozganiday, romanni yozishga tayyorgarlik yillarida Surxondaryoga, Denovga ketadi. Dehqonqullar bilan bir dalada ishlaydi, ular kiygan kiyimlarni kiyadi, dehqonlardek dalaga suv taraydi, paxta teradi, Dehqonqul va uning atrofidagi insonlar ichida yashaydi.

Va bu voqealarni o'zining o'tkir qalami, Vatani va millatining buguni va ertasi uchun qayg'urgan qalbi, kelajak avlodlarning bu voqealardan o'z xulosasi bo'lishini istagan millatsevar va Vatanparvar inson sifatida, bu mo'jizaviy romanni yaratishni o'zining vazifasi deb bildi, deya olamiz.

Shu o'rinda, buyuk o'zbek shoiri Usmon Nosirning:

“Qullar... Menman u qullarning o'lmas avlodi,

Mana menman u qullarning hech so'nmas yodi”

misralari yoki keyingi o'rinlarda:

“O'lim yaxshi inson agar, shunday xor bo'lsa”

- degan hayqirig'ini eslaylik.

Tog'ay Murod o'z kundaliklarida:

“ O'ttiz-o'ttiz besh yoshlargacha uylanmayman. Biror bir idorada faqat tirikchilik kechirish uchun ishlayman. Faqat jahon adabiyotini o'qiyman. Faqat jahon klassiklarini o'qiyman...”

deb yozadi.

Tog'ay Murod o'z romanlarini yozish uchun yillab tayyorgarlik ko'rdi. Izlandi, qidirdi, ijod qildi. Buning natijasida esa o'lmas hikoyalar, qissa va romanlar tug'ildi.

yana bir o'rinda, adib:

“Yozuvchi el-yurtning ma’naviy askari bo’ladi”- deb yozadi. Bu fikrni ijodkor o’z yurti va millatining ma’naviy dunyosini: iymoni, e’tiqodi, irodasi, tantiligi, mehnatkashligi, insoniyligi, o’ziga xosligi va shu kabi fazilatlarini qo’riqlaydi, ulug’laydi, qalamga oladi, e’tirof etadi, faxrlanadi deb tushunsak bo’ladi.

Muallif romanda Oppoqsoch odam tilidan:

“...Bizning yurtga Amir Temurlar kerak, bizning yurtga Boburlar kerak, bizning yurtga Ulug’beklar kerak. Juda-juda kerak...” - deydi.

Ayniqsa, millat boshiga tushgan bunday kunlarda, qolaversa, Amir Temur, Bobur va Mirzo Ulug’beklar hamma zamonlarda, har doim, har kuni kerakligini uqtirib o’tadi va o’quvchini bunga da’vat etadi.

Adabiyotshunos olim, Professor Umarali Normatov romanga yozgan so’zboshisida:

“... Mehnat insonni ulug’laydi deymizku, shunchalik fidoyi, mehnatkash inson Dehqonqul ko’zimizga nega bir qahramon emas, ayanchli bir kimsa bo’lib ko’rinadi. O’quvchida faxr-iftixor emas, o’kinch, nadomat, achinish tuyg’usini uyg’otadi. Hamma gap mana shunda. U kim uchun, nima uchun betinim mehnat qilayotganini, holi ne kechayotganini o’ylab ham ko’rmaydi” – deb yozadi.

Ha, Dehqonqulning o’zi, xotini hatto qari onasi ham paxta dalasida kecha-yu, kunduz mehnat qiladi. Lekin qozoni go’sht ko’rmagan, bolalari och-yupun, yetishmovchilik ro’zg’orni azoblab qo’ygan edi. U hayotni shunday tasavvur qiladi.

Hatto, bolasining ikki dona xurmo uchun og’zi burnini qon qiladi. “Kattalar uchun” keltirilgan bozorliklar ichidan xurmo olib qochgan o’g’lining o’g’zi- burnini qon qilib uradi, tuproqqa ag’anab xurmoni otasiga bermaslik uchun bor kuchi bilan mahkam ushlab tursa-da, dehqonqul qorni och o’g’lining, o’z bolasining qo’lidan xurmoni tortib oladi. Dehqonqulning o’g’li Nodir bunaqa narsalar yeb ko’rmagani uchun xurmoni pomidor deb o’ylaydi.

Dehqonqul mevalarni paxta dalasini tekshirish uchun keladigan “kattalar” oldiga qo’ydi.

O’zbekiston Qahramoni Abdulla Oripovning:

“O’zi paxta ekadiyu, yostig’i taxta”

degan misralari ham aynan kechayu- kunduz tinimsiz birov uchun mehnat qilgan, g’o’zalar orasida bolasini tug’gan ayollar haqidagi, Dehqonqulday o’zi va jamiyat haqida, nima uchun yashayotgani haqida o’ylab ham ko’rmagan, ongi ham o’ziga qo’shib qullashib ketgan, odamlar haqida emasmidi?!

Asar bosh qahramonlaridan yana biri- Dehqonqulning xotini.

Xo’sh, u nima uchun shirin joniga, tanasiga o’t qo’ydi?!

O’lishdan qo’rqmadimikan, kuyib o’lish azobi uning hayoti, yashash tarzi oldida yengilroqmidi?!

Sochlaridan butifos hidi keladigan, uydayam, daladayam, uxlagandayam bitta ko’ylak kiyadigan, nonini kechasi yopadigan, ertalabdan qorong’igacha paxta teradigan, daladan qimirlashga joni qolmay charchab kelib, yana kechasi bilan beshik tebratib bola qaraydigan - Dehqonqulning xotini va uning o’limi holatini eslaymiz:

“...Ko’ylagi etagidan gugurt chaqibdi... Bir mahal o’t hovlini aylanib chopdi!

... O’t chinqirib- chinqirib chopdi! O’t buralib-buralib chopdi!..

...Odam gurillab- gurillab yondi! Hamsoya qo’llar kiyimlarini yulib oldi! Baribir odam yondi!.. Odam tanasi yondi! Odam gur-gur yondi! Odam badanlari pish- pish yonar ekan!

Odam badanlaridan suv chiqib- suv chiqib yonar ekan! odam badanlaridan suv oqib- suv oqib yonar ekan! Odam badbo‘ydan- badbo‘y hid chiqarib yonar ekan!..”

Bu jumlar o‘quvchini ham hayolan yonayotgan ayol tomon olib borib qo‘yadi, kitobxon ham olovni qanday o‘chirish kerakligi haqida o‘ylaydi.

Dehqonqulning xotini, bolalari va qaynonasining ko‘z o‘ngida yonib ketdi...

Romanda rais tilidan shu yil rayonda yetti yuz ellik uchta xotin- qiz o‘ziga o‘t qo‘ygani aytiladi.

Bunday ayollarga qo‘yilgan o‘t, millat o‘qisagina, birlashsagina, ilmi bo‘lsagina o‘chadi, degan fikrni bermoqchidir, balki yozuvchi.

Dehqonqul – o‘zini, bola- chaqasini, xotinini, borini berib mehnat qildi, dalani hayoti deb bildi, lekin natija nima bo‘ldi?!

Odam zoti chidab bo‘lmas qiynoqlarga solindi, “Poraxo‘r “ degan tamg‘a bilan qamoqqa olindi, erkaklik sha‘ni toptaldi, gapirib bo‘lmas holatlardan yana biri- o‘z tezagini o‘ziga yedirdi, o‘ldirishdan battar azoblarga solindi!..

Muallif “Qullik, qaramlik mana shunaqa bo‘ladi”- demoqchi, menimcha.

Asar g‘oyasining markazida mana shu tushuncha turibdi.

Adabiyotshunos olim, Professor Dilmurod Quronov:

“ ...Otamdan qolgan dalalar janrning risolaviy talablariga javob berishiga shubha ham bildirdik... Tog‘ay Murodning o‘zi risoladagi romaniy qahramon emasmi?!...”

degan fikrni bildiradi, ya‘ni olim bu yerda “ Otamdan qolgan dalalar” ning roman talablariga javob bera olishini ta‘kidlamogda.

Bu izohga kamtarona fikrimni bildirmoqchiman:

Kitobxon sifatida menga janrning umuman ahamiyati yo‘q, qissa bo‘ladimi, ertakmi yo hikoya va yoki romanmi buning farqi yo‘q. Sababi voqealar tizimi o‘z vazifasini bajarib bo‘ldi, yozuvchining maqsadi amalga oshdi, romanni o‘qigan o‘quvchi qaysi kasb egasi bo‘lmasin, u endi qaramlikning qullikning qanday bo‘lishini yaxshi biladi, o‘zi uchun yangi xulosalar oladi. Ilmsizlik, ongsizlik ortida nimalar bo‘lishini anglaydi, asar qahramonlari bilan birgalikda voqealarni boshidan kechiradi.

“Otamdan qolgan dalalar” romaniga 1993- yilda Yozuvchilar ishtirok etgan oliy darajadagi hukumat yig‘ilishida, adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinov “Mustaqillik sharafiga bitilgan eng yetuk asar”- deb baho berdi.

1994- yilda asar O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasida muhokama qilinadi va bir ovozdan Abdulla Qodiriy nomidagi Davlat mukofotiga tavsiya etiladi.

Maqolani romandan olingan, quyidagi she‘r parchasi bilan yakunlamoqchiman:

“Ayollar yonmoqda O‘zbekistonda,
 Bu haqda yozilmas bizlar tomonda.
 Bor dunyo soqovdir so‘z demas Xudo,
 Inson kelajagi yonar dahr aro!
 Ayollar yonmoqda O‘zbekistonda!”

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.Murod Otamdan qolgan dalalar.- Toshkent: 1994 3.
2. “Men qaytib kelaman” Tog‘ay Murod zamondoshlari xotirasida. To‘plovchi: Ma’suma Ahmedova T.: 2008 2.
3. O‘rozov A.”T.Murodning “Otamdan qolgandalalar” asarining til xususiyatlari haqida” Til va adabiyot ta’limi, 2009, 5-son, 45-47 –betlar 4.
4. Turolova, P. (2020). "Gulzor qishlogining gulduraklari" qissasida uslubiy o‘ziga xoslik.
5. Архив Научных Публикаций JSPI, 19(1). извлечено от https://science.iedu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1627
5. “MEN QAYTIB KELAMAN” Tog‘ay Murod zamondoshlari xotirasida.